

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umarliy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Хожиева Гулнора Хабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	197
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	204
30.	Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	213
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarkhodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	218
32.	Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	226
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	234
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	241
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	246

ALOQA VA AXBOROT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY- IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING NAZARIY YONDASHUVLARI

Abduraxmonova Munisa Axat qizi

*mustaqil tadqiqotchi
Qarshi davlat universiteti*

E-mail: munis11142020@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hamda ularning nazariy yondashuvlari tadqiq etilgan. Telekommunikatsiya xizmatlari bozorida marketing strategiyalarining o‘rni va ahamiyati, elektron tijorat tizimi bilan o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida raqamli texnologiyalar asosida xizmatlar samaradorligini oshirish, virtual bozorlar va platforma iqtisodiyotini rivojlantirish yo‘nalishlari asoslab berilgan. Shuningdek, sohani takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, telekommunikatsiya xizmatlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, marketing strategiyasi, elektron tijorat, raqamli platformalar, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, innovatsion rivojlanish, xizmatlar bozori, virtual iqtisodiyot.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К НИМ

Абдурахмонова Муниса Ахат кизи

независимый исследователь

Каршинский государственный университет

E-mail: munis11142020@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются организационно-экономические механизмы развития коммуникационных и информационных услуг в цифровой экономике и их теоретические подходы. Анализируется роль и значение маркетинговых стратегий на рынке телекоммуникационных услуг, их взаимосвязь с системой электронной коммерции. В результате исследования обосновываются направления повышения эффективности услуг, основанных на цифровых технологиях, развития виртуальных рынков и платформенной экономики. Также разработаны научно-практические предложения по совершенствованию отрасли.

Ключевые слова: цифровая экономика, телекоммуникационные услуги, информационно-коммуникационные технологии, маркетинговая стратегия, электронная коммерция, цифровые платформы, организационно-экономический механизм, инновационное развитие, рынок услуг, виртуальная экономика.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATION SERVICES AND THEORETICAL APPROACHES TO THEM

Abdurakhmanova Munisa Axat kizi

Independent Researcher

Karshi State University

E-mail: munis11142020@gmail.com

Abstract. This article examines the organizational and economic mechanisms for the development of communication and information services in the digital economy and their theoretical approaches. The role and importance of marketing strategies in the

telecommunications services market, their interrelation with the e-commerce system are analyzed. As a result of the study, directions for improving the efficiency of services based on digital technologies, the development of virtual markets and the platform economy are substantiated. Also, scientific and practical proposals for improving the industry are developed.

Keywords: *digital economy, telecommunication services, information and communication technologies, marketing strategy, e-commerce, digital platforms, organizational and economic mechanism, innovative development, services market, virtual economy.*

Kirish

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida telekommunikatsiya xizmatlari iqtisodiyotning strategik ahamiyatga ega bo‘lgan yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. Ushbu soha nafaqat axborot almashinuvi va kommunikatsiya jarayonlarini ta‘minlaydi, balki iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini integratsiyalovchi muhim infratuzilma sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan, telekommunikatsiya xizmatlari samaradorligini oshirish va ularning bozor mexanizmlarini takomillashtirishda marketing strategiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy sharoitda marketing strategiyasining telekommunikatsiya xizmatlari rivojlanishiga ta‘siri sezilarli darajada ortib bormoqda. Uning ta‘siri ostida mazkur xizmatlar bozori tarkibi, iqtisodiy faoliyat shakllari va raqobat muhiti tubdan o‘zgarib, yangi iqtisodiy munosabatlar shakllanmoqda. Xususan, marketing yondashuvlari asosida telekommunikatsiya xizmatlarini rivojlantirish geografik chegaralarni qisqartiradi, xizmatlar ko‘rsatish jarayonlarini optimallashtiradi hamda ishlab chiqarish va boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, marketing strategiyalarini samarali qo‘llash telekommunikatsiya xizmatlari sohasida mehnat munosabatlarini takomillashtirish, mehnat resurslari harakatchanligini oshirish hamda xizmatlar ko‘rsatish jarayonlarini raqamlashtirish orqali ishlab chiqarish tizimining transformatsiyasini ta‘minlaydi. Natijada, ushbu soha iqtisodiy o‘shishning muhim drayveriga aylanib, global raqobat sharoitida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bilan birga, telekommunikatsiya xizmatlari bozorida marketing strategiyalarining samarali qo‘llanilishi nafaqat iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi, balki globalizatsiya jarayonlarida milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur holat aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini chuqur ilmiy tadqiq etish va ularni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Adabiyotlar sharhi

Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari hamda marketing yondashuvlari masalalari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Ushbu yo‘nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosan raqamli iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish, xizmatlar bozori va telekommunikatsiya tizimlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Xorijiy olimlardan M. Porter o‘zining klaster nazariyasida xizmatlar sohasi, xususan telekommunikatsiya infratuzilmasining hududiy raqobatbardoshlikni oshirishdagi o‘rnini asoslab bergan. Uning fikricha, zamonaviy iqtisodiyotda raqamli infratuzilma va aloqa xizmatlari iqtisodiy klasterlarning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi (Porter, 1998) [1]. P. Romer tomonidan ilgari surilgan endogen o‘shish nazariyasida esa bilimlar va texnologiyalar iqtisodiy o‘shishning asosiy manbai sifatida qaralib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati alohida ta‘kidlangan (Romer, 1990) [2].

Telekommunikatsiya xizmatlari va raqamli iqtisodiyot masalalari xalqaro tashkilotlar tomonidan ham keng tadqiq etilgan. Jumladan, OECD va Jahon banki hisobotlarida raqamli infratuzilma, internet qamrovi va raqamli xizmatlar rivojlanishi iqtisodiy o‘shish va bandlikni oshirishning muhim omili sifatida baholanadi [3]. Ushbu tadqiqotlarda marketing strategiyalari orqali xizmatlar bozorini kengaytirish va raqamli platformalar orqali qiymat yaratish jarayonlari alohida ko‘rib chiqilgan. Mahalliy va MDH mamlakatlari olimlari tomonidan ham mazkur

yoʻnalishda muhim ilmiy natijalar olingan [4]. Xususan, xizmatlar iqtisodiyoti va telekommunikatsiya xizmatlarini rivojlantirish boʻyicha olib borilgan tadqiqotlarda davlatning tartibga soluvchi roli, investitsiya siyosati va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari yoritilgan. Ayrim tadqiqotlarda telekommunikatsiya xizmatlari samaradorligini oshirishda marketing yondashuvlarining ahamiyati, xizmatlar sifati va isteʼmolchilar ehtiyojlarini qondirish mexanizmlari tahlil qilingan.

Shu bilan birga, mavjud ilmiy ishlarda telekommunikatsiya xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini kompleks yondashuv asosida, yaʼni marketing strategiyalari, raqamli transformatsiya va hududiy rivojlanish omillari integratsiyasida oʻrganish yetarli darajada yoritilmagan. Ayniqsa, hududiy kesimda, xususan Qashqadaryo viloyati misolida ushbu mexanizmlarni takomillashtirish masalalari alohida ilmiy tadqiqotni talab etadi [5].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini oʻrganishda tizimli va kompleks yondashuv qoʻllanildi. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va statistik usullardan foydalanilib, telekommunikatsiya xizmatlari rivojlanishining asosiy tendensiyalari va omillari aniqlashtirildi.

Shuningdek, xorijiy tajribani oʻrganish orqali ilgʻor yondashuvlar tahlil qilinib, ularni milliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari baholandi. Aloqa va axborot xizmatlari samaradorligini aniqlashda indikatorlar (KPI) tizimidan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini rasmiy statistika maʼlumotlari, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ilmiy manbalar tashkil etadi.

Tahlil va natijalar

Telekommunikatsiya xizmatlari orqali ishlab chiqaruvchilar va savdo subyektlari isteʼmolchilarni jalb qilish, ularni saqlab qolish hamda xarid qilishga ragʻbatlantirish maqsadida marketing strategiyalarini shakllantiradi va tegishli marketing byudjetlarini yoʻnaltiradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida ushbu jarayonlar yanada takomillashib, isteʼmolchini nafaqat xaridor, balki mahsulot va brendning faol tarafdoriga aylantirish imkonini bermoqda. Natijada, virtual xizmatlar va platformalar asosida faoliyat yurituvchi yangi iqtisodiy subyektlar – virtual korxonalar va raqamli bozorlarda ishlovchi tashkilotlar shakllanmoqda.

Xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, raqamli iqtisodiyot rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy oʻsishning asosiy drayveriga aylangan. Jumladan, 2018-yilda Buyuk Britaniyada (61,2%), AQShda (60,2%) va Germaniyada (60%) yalpi ichki mahsulotning yarmidan ortigʻi raqamli iqtisodiyot hissasiga toʻgʻri kelgan. Jahon miqyosida 2018-yilda yalpi ichki mahsulot hajmi 84 trillion AQSh dollarini tashkil etgan boʻlsa, Oxford Economics prognozlariga koʻra, 2025-yilga kelib raqamli iqtisodiyot hajmi 23 trillion AQSh dollariga yetishi kutilmoqda.

Shuningdek, xorijiy tadqiqotlar natijalariga koʻra, raqamli texnologiyalarga yoʻnaltirilgan investitsiyalar anʼanaviy tarmoqlarga nisbatan yuqori samaradorlikni taʼminlab, oʻrtacha 6,7 barobar yuqori rentabellik koʻrsatkichiga ega. Bu holat telekommunikatsiya va axborot xizmatlari sohasini rivojlantirishda marketing strategiyalari hamda raqamli texnologiyalar integratsiyasining muhimligini yanada kuchaytiradi. Shuningdek, elektron tijoratning asosiy turlari sifatida biznes subyektlari oʻrtasidagi (B2B, B2G), isteʼmolchilar bilan (B2C, C2C), davlat va fuqarolar oʻrtasidagi (G2C, A2A) hamda ijtimoiy va platforma asosidagi (P2P, D2C) munosabatlar ajratib koʻrsatilgan. Bu esa telekommunikatsiya xizmatlari nafaqat aloqa vositasi, balki iqtisodiy faoliyatning barcha shakllarini birlashtiruvchi kompleks platforma ekanligini anglatadi. Umuman olganda, mazkur model telekommunikatsiya xizmatlari, marketing strategiyalari va elektron tijorat oʻrtasidagi oʻzaro uzviy bogʻliqlikni ifodalaydi hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning konseptual asosini tashkil etadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya xizmatlari bozori rivojlanishining tahlili shuni koʻrsatadiki, ushbu soha iqtisodiy tizimning barcha segmentlariga chuqur integratsiyalashgan holda faoliyat yuritmoqda.

Xususan, marketing strategiyalarining joriy etilishi telekommunikatsiya xizmatlari orqali axborot almashinuvi, savdo, moliyaviy operatsiyalar va xizmatlar ko‘rsatish jarayonlarini sezilarli darajada optimallashtirishga xizmat qilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya xizmatlari asosida shakllanayotgan marketing strategiyalari va elektron tijorat tizimining o‘zaro bog‘liqligi aks ettirilgan. Modelda internet va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosiy infratuzilma sifatida ko‘rsatilgan bo‘lib, ular marketing strategiyalari orqali elektron tijoratni rivojlantirishda muhim vosita vazifasini bajaradi.

1-rasm. Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya xizmatlari, marketing strategiyasi va elektron tijorat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik modeli⁸⁰

Rasm tahlili shuni ko‘rsatadiki, telekommunikatsiya xizmatlari asosida shakllangan elektron tijorat tizimi turli tashkiliy shakllar va iqtisodiy munosabatlarni qamrab oladi. Jumladan, axborot almashinuvi, kapital harakati, savdo, moliyaviy operatsiyalar, marketing va bank xizmatlari kabi yo‘nalishlar yagona tizimga integratsiyalashgan. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlari asosida shakllanayotgan elektron tijorat tizimi bir nechta muhim yo‘nalishlarni qamrab oladi. Jumladan, biznes subyektlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar (B2B, B2G), iste‘molchilar bilan munosabatlar (B2C, C2C), davlat va fuqarolar o‘rtasidagi raqamli xizmatlar (G2C, A2A) hamda ijtimoiy va platforma asosidagi aloqalar (P2P, D2C) keng rivojlanib bormoqda. Bu esa telekommunikatsiya xizmatlari nafaqat aloqa vositasi, balki iqtisodiy munosabatlarni shakllantiruvchi asosiy platformaga aylanganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, telekommunikatsiya xizmatlari orqali amalga oshirilayotgan marketing faoliyati ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko‘rsatuvchi subyektlarga iste‘molchilarni jalb qilish, ularning ehtiyojlarini chuqur o‘rganish hamda individual yondashuv asosida xizmat ko‘rsatish imkonini bermoqda. Natijada, xizmatlar sifati oshib, iste‘molchilar bilan uzoq muddatli aloqalar shakllanmoqda. Bu esa bozorda raqobat ustunligini ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ham ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar asosida

⁸⁰ Muallif ishlanmasi

shakllanayotgan virtual bozorlar va platformalar yangi iqtisodiy subyektlarning paydo bo‘lishiga olib kelmoqda. Virtual korxonalar, onlayn xizmat ko‘rsatish tizimlari va platforma iqtisodiyoti elementlari telekommunikatsiya xizmatlari rivojlanishining yangi bosqichini boshlab bermoqda. Ushbu jarayonlar ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko‘rsatish tizimlarining transformatsiyasini tezlashtirib, mehnat resurslari harakatchanligini oshirmoqda.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, telekommunikatsiya xizmatlarini rivojlantirishda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish, xususan marketing strategiyalarini keng joriy etish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish orqali xizmatlar samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Shu bilan birga, ushbu sohani rivojlantirish iqtisodiy o‘sishni jadallashtirish, xizmatlar eksportini kengaytirish va milliy iqtisodiyotning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya xizmatlari iqtisodiy rivojlanishning muhim drayveriga aylanib, elektron tijorat va raqamli platformalar orqali iqtisodiy jarayonlarning integratsiyasini ta‘minlamoqda. Marketing strategiyalarining samarali qo‘llanilishi xizmatlar sifati va raqobatbardoshligini oshirib, iste‘molchilar bilan barqaror aloqalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish, raqamli marketing texnologiyalarini keng joriy etish, elektron tijorat platformalarini qo‘llab-quvvatlash hamda innovatsion va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish orqali sohaning samaradorligini oshirish va hududiy rivojlanishni jadallashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Porter M.E. Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 2015.
2. Kotler F., Keller K.L. Marketing Management. – 15th ed. – Pearson Education, 2016.
3. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 2015.
4. OECD. Digital Economy Outlook 2020. – Paris: OECD Publishing, 2020.
5. World Bank. World Development Report 2021: Data for Better Lives. – Washington DC, 2021.
6. Buhalis D. Information Technology in Tourism. – London: Routledge, 2019.
7. Oxford Economics. Digital Economy Forecast Report. – Oxford, 2019.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida farmoni. – Toshkent, 2020.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirishga oid qarorlari. – Toshkent, 2021–2024.
10. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Aloqa va axborot xizmatlari bo‘yicha statistik to‘plam. – Toshkent, 2024.
11. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi rasmiy ma‘lumotlari. – 2024. – URL: <https://mitc.uz>
12. Statistika agentligi rasmiy sayti. Aloqa va AKT ko‘rsatkichlari. – 2024. – URL: <https://stat.uz>
13. OECD rasmiy sayti. Digital Economy ma‘lumotlari. – 2023. – URL: <https://www.oecd.org>
14. World Bank rasmiy sayti. Digital Development ma‘lumotlari. – 2023. – URL: <https://www.worldbank.org>
15. Oxford Economics rasmiy sayti. Digital economy prognozlari. – 2022. – URL: <https://www.oxfordeconomics.com>

